

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА КАРТОГРАФИИ И ГЕОИНФОРМАТИКИ

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1 ПО КУРСУ
«СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ»

**«РАЗРАБОТКА СОДЕРЖАНИЯ ЛЮДНОСТИ И
ПЛОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НА КАРТЕ»**

ВЫПОЛНИЛА:
СТУДЕНТКА 407 ГРУППЫ
ЛЕМЕНКОВА П.

МОСКВА-2003

Карта плотности населения и людности в Кытмановском районе Алтайского края

Масштаб 1: 250 000

Численность населения в населенных пунктах (чел):

- 0 - 500
- 501 - 1000
- 1001 - 1500
- 1501 - 3000
- 3001 - 3677

Плотность населения по сельским советам (чел/км.кв.) по данным за 1963 г.:

- 6
- 7 - 9
- 10
- 11
- 12 - 17

Типы населенных пунктов:

- - село
- - поселок

Выполнила: студентка 407 группы
Леменкова П.

Целью данной работы являлась разработка тематического содержания на карте, отражающей социально-экономические характеристики территории местности – в данном случае это градации **плотности населения и людности**.

Работа проводилась с применением программных пакетов ArcView 3.2a и MapInfo Professional 6.5. Эти пакеты были выбраны, т.к. MapInfo Professional позволяет быстро привязать карту, а ArcView обладает возможностями автоматического вычисления площадей территорий, построения картограмм, автоматизированного вывода легенды и другими средствами построения карт автоматизированным путем.

В качестве исследуемого района выбран Кытмановский район Алтайского края, где на основе статистических данных отражены характеристики плотности и людности населения картографическими методами *картограммой* и *значками* соответственно.

Первым этапом работы с картой была привязка растрового листа с исходным фрагментом карты в программном пакете MapInfo Professional 6.5. После того как карта была привязана и оцифрована, файл был перенесен в пакет ArcView (с помощью стандартного обменного формата векторной графики DXF), где осуществлялись дальнейшие этапы работы с картой – подсчет площадей и нанесение социально-экономической информации (тематических слоев).

Для показа **людности населения** выбран метод значков, как традиционно применяемый для отображения этой характеристики. В пакете ArcView данный способ обозначается как Graduated Symbol и позволяет изображать точечно локализованные явления значками, размер которых будет соответствовать величине явления (в данном случае – число жителей в городе) и изменяться в радиусе соответственно с изменением самой характеристики. В отличие, например, от Single Symbol, в данном случае можно указать границы изменения размера значка и число ступеней величин изменения и программа будет сама автоматически пересчитывать все значения с численностью городов (предварительно заполненных в базе данных значений атрибутивных характеристик городов) и присваивать им определенный вид значка на изображении. В данном случае выбрана равномерно изменяющаяся неравноинтервальная шкала (значения идут в следующем порядке: 0 – 500 – 1000 – 1500 – 3000 - >3000). Размер значка изменяется от 4 до 12; размер его изменяется равномерно: 4 – 6 – 8 – 10 – 12 соответственно для каждой ступени.

Дополнительным обозначением на карте явилось различие всех населенных пунктов по типу их административного значения: поселок, село.

При изображении **плотности населения** был выбран метод *картограмм* как наиболее оптимально подходящий при показе относительных характеристик и также традиционно применяемый в отображении социально-экономических характеристик. Предварительно атрибутивная таблица по областям района была заполнена значениями численности населения по каждому отдельному району. Для показа этой характеристики средствами пакета ArcView использовался метод Graduated Color, который позволяет отразить относительные явления в определенной заданной шкале цветов, плотность которой изменяется (становится более насыщенной) с увеличением величины значений. В данном случае в качестве величины, по которой определяются значения, взята численность населения, а в качестве величины, относительно которой производятся вычисления, - площади всех отдельно взятых районов; эти данные – *площадь* и *численность населения* - являются атрибутивными значениями для каждого отдельно взятого района, которые «забиты» в отдельные колонки таблицы атрибутов характеристики «Районы». Эти колонки были выбраны в диалоговом окне, где и было указано, по какой величине проводится построение картограмм (численность населения) – “Classification Field”, и относительно какой величины (площадь) – “Normalise by”. В результате были построены картограммы, в которых показана плотность населения по отдельно взятым районам. Соответственно выбранному ранжированию выбрана также цветовая шкала, где увеличению плотности населения соответствует более насыщенный тон цвета.

Название района	Площадь	Численность населения	Плотность населения
Кытманский	443	7083	16
Тарабанский	254	2540	10
Порошинский	207	1663	8
Октябрьский	255	2549	10
Сунгайский	146	2478	17
Мишихинский	99	895	9
Семеново-Красиловский	122	1216	10
Отраднинский	194	1166	6
Дмитро-Титовский	173	1555	9
Заречный	94	943	10
Максаровский	186	1486	8

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА КАРТОГРАФИИ И ГЕОИНФОРМАТИКИ

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2 ПО КУРСУ
«СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ»

Карта посещаемости торговых точек.

ВЫПОЛНИЛА: СТУДЕНТКА 407 ГРУППЫ
ЛЕМЕНКОВА П.

МОСКВА-2003

Целью данной работы было определение посещаемости различных торговых точек в пределах установленной территории (в данном случае это район, прилегающий к м. «Рижская» г. Москвы), на основе эмпирически полученных данных с использованием средств программного пакета ArcView(3.2.a).

Для получения информации о посещаемости объектов было подсчитано число входящих посетителей магазинов (и других объектов) в пределах 1 часа на каждый объект, в результате чего получены (с определенной точностью, конечно) данные, которые и были положены в основу при составлении карты (цифры о посещаемости объектов были «забиты» в таблицах с атрибутами объектов и были использованы на следующем этапе для автоматизированного построения карты).

Первым этапом составления карты была оцифровка исходного фрагмента листа карты Москвы. При этом были использованы материалы программного продукта MosMap-LITE 2.0 – обновленный выпуск информационно-поисковой системы по г. Москве 2002г., но т.к. все фрагменты карт данного пакета можно «вырезать» лишь в растровом виде – с расширением BMP – то фрагмент выбранного участка, перенесенный затем в ArcView, был оцифрован, где была нанесена вся необходимая информация).

На следующем этапе работы все торговые объекты были перенесены в отдельный слой и классифицированы по типам:

- оптовые рынки
- торговые павильоны
- супермаркеты
- минимаркеты
- салоны сотовой связи
- сети магазинов
- торговые палатки
- продовольственные магазины

В результате полученных данных каждому торговому объекту соответствовало определенное цифровое значение в колонке «посещаемость» в таблице с атрибутами. Следует отметить, что каждый торговый объект в данном случае представляет собой в принципе один точечный объект, т.к. нас интересует лишь его посещаемость, а не геометрические очертания и мы рассматриваем его как единый объект, как некую информационную единицу. Средствами ArcView при составлении карты были установлены характеристики легенды в «Legend Editor»; при выборе типа легенды - Legend Type - использовался оператор «Graduated Symbol», причем поле, по которому производилась классификация – Values Field - это колонка значений с посещаемостью торговых точек - «посещаемость». По этим данным и были автоматизированно отображены торговые объекты цветом, насыщенность которого соответствует величине посещаемости; в результате была выбрана равномерная шкала равноинтервальных значений, значения которых обозначены в легенде.